

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE METİN UYARLAMA: MEMDUH ŞEVKET ESENDAL'IN PAZARLIK HİKÂYESİNİN A2 SEVİYESİNE UYARLANMASI

Selin Asya YAŞAR | 0000-0003-1577-7114 | selinasyayasar@gmail.com

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Öz

Bu çalışma, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde metin uyarlama sürecini incelemekte ve Memduh Şevket Esendal'ın "Pazarlık" hikâyesinin A2 seviyesine uyarlanmasını örnek olay olarak sunmaktadır. Araştırma, Türk edebiyatı eserlerinin yabancı dil öğretiminde kullanılabilirliğini artırmayı ve bu alanda standart bir uyarlama metodolojisi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) kazanımları ve yaygın olarak kullanılan dört farklı Türkçe öğretim setinin (İstanbul Yabancılar İçin Türkçe, Yedi İklim Türkçe, Gazi TÖMER Türkçe ve Yeni Hitit Türkçe) A1 ve A2 seviyelerindeki dil bilgisi kuralları ve söz varlığı dikkate alınmıştır. Özgün metin 142 cümle ve 1021 kelimedenden oluşurken, uyarlanan metin 215 cümle ve 1137 kelimedenden oluşmaktadır. Uyarlama sürecinde sözcüksel, sözdizimsel ve biçimsel değişiklikler yapılmış, sıfat-fiil yapıları yalınlaştırılmış ve dolaylı anlatım kullanılarak metinler öğrenci seviyesine uygun hale getirilmiştir. Araştırma bulguları, sistematik bir uyarlama sürecinin hem özgün metnin içeriğini koruduğunu hem de hedef seviyedeki öğrenciler için erişilebilir hale getirdiğini göstermektedir. Çalışma ayrıca okuma öncesi, okuma sırası ve okuma sonrası olmak üzere üç aşamalı etkinlik önerileri sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Metin uyarlama, yabancılar Türkçe öğretimi, Yeni Türk Edebiyatı, Memduh Şevket Esendal, Okuma metinleri, A2 seviyesi

Atıf Bilgisi

Yaşar, Selin Asya (2025). "Yabancılar Türkçe Öğretiminde Metin Uyarlama: Memduh Şevket Esendal'ın Pazarlık Hikâyesinin A2 Seviyesine Uyarlanması". *Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi*, 10 (2), s. 449-477.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18056959>

Geliş Tarihi	08.11.2025
Kabul Tarihi	10.12.2025
Yayın Tarihi	31.12.2025
Yazar Katkı Oranı	1.yazar %100
Değerlendirme	İki Dış Hakem / Çift Taraflı Körleme
Etik Beyan	*Bu çalışma, yazar tarafından 2019 yılında Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda hazırlanmış "Yabancılar Türkçe Öğretiminde Metin Uyarlama ve Memduh Şevket Esendal'ın 'Pazarlık' Hikâyesinin A2 Seviyesine Uyarlanması" başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
Etik Kurul İzni	Etik kurul izni gerektirmemektedir.
Benzerlik Taraması	Yapıldı - Turnitin
Etik Bildirim	contact.alfarabi@iksad.org.tr
Çıkar Çatışması	Çıkar çatışması beyan edilmemiştir.
Finansman	Bu araştırmayı desteklemek için dış fon kullanılmamıştır.
Telif Hakkı & Lisans	Yazarlar dergide yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmaları CC BY 4.0 lisansı altında yayımlanmaktadır.

TEXT ADAPTATION IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: ADAPTING MEMDUH ŞEVKET ESENDAL'S STORY "PAZARLIK" TO A2 LEVEL *

Selin Asya YAŞAR | 0000-0003-1577-7114 | selinasyayasar@gmail.com

Istanbul University, İstanbul, Türkiye

Abstract

This study examines the text adaptation process in teaching Turkish as a foreign language and presents the adaptation of Memduh Şevket Esendal's story "Pazarlık"; to A2 level as a case study. The research aims to enhance the usability of Turkish literary works in foreign language teaching and develop a standard adaptation methodology in this field. The study considers the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) acquisitions and the grammar rules and vocabulary of four widely used Turkish teaching sets (İstanbul Türkçe for Foreigners, Yedi İklim Turkish, Gazi TÖMER Turkish, and Yeni Hitit Turkish) at A1 and A2 levels. While the original text consists of 142 sentences and 1021 words, the adapted text comprises 215 sentences and 1137 words. During the adaptation process, lexical, syntactic, and structural changes were made, participle structures were simplified, and texts were made suitable for student level using indirect narration. Research findings show that a systematic adaptation process both preserves the content of the original text and makes it accessible for students at the target level. The study also presents three-stage activity suggestions: pre-reading, while-reading, and post-reading.

Keywords: Text adaptation, Teaching Turkish to foreigners, Modern Turkish Literature, Memduh Şevket Esendal, Reading texts, A2 level

Citation

Yasar, Selin Asya. "Text Adaptation in Teaching Turkish to Foreigners: Adapting Memduh Şevket Esendal's Story "Pazarlık" to A2 Level", *Al-Farabi International Journal of Social Sciences*, 10 (2), s. 449-477.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18056959>

Date of Submission	08.11.2025
Date of Acceptance	10.12.2025
Date of Publication	31.12.2025
Author Contribution	1st author 100%
Peer-Review	Double anonymized - Two External
Ethical Statement	This work is derived from the author's master's thesis entitled 'Text Adaptation in Teaching Turkish to Foreigners and the Adaptation of Memduh Şevket Esendal's "Pazarlık" Story to Level A2,' prepared in 2019 at the Department of Turkish Language and Literature, Institute of Social Sciences, Dumlupınar University.
Ethics Committee Permission	Ethics committee approval is not required.
Plagiarism Checks	Yes - Turnitin
Conflicts of Interest	The author(s) has no conflict of interest to declare.
Complaints	contact.alfarabi@iksad.org.tr
Grant Support	The author(s) acknowledge that they received no external funding in support of this research.
Copyright & License	Authors publishing with the journal retain the copyright to their work licensed under the CC BY 4.0 .

Giriş

Küreselleşen dünyada, farklı kültürlerin etkileşimi ve iletişim ihtiyacı, yabancı dil öğrenimini bir lüks olmaktan çıkarıp zorunlu bir beceri haline getirmiştir. Bu bağlamda, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi son yıllarda önemli bir ivme kazanmıştır. Gelişen teknoloji, ekonomik iş birlikleri ve kültürel faaliyetler özellikle Türk dizi ve filmlerinin yurt dışında yaygınlaşması, Türkçeye olan ilgiyi artıran temel unsurlar arasında yer almaktadır. Ancak, bu artan ilgiye rağmen, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında, özellikle okuma-anlama becerisini geliştirmeyi hedefleyen yardımcı kaynaklar ve seviyeye uygun okuma kitapları hâlâ sınırlıdır.

Yabancı dil öğretiminde okuma metinleri, dil becerilerinin geliştirilmesinde merkezi bir rol oynamaktadır. Okuma metinleri sadece okuma becerisine değil, aynı zamanda dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin de gelişmesine katkı sağlar. Ancak, yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kullanılan özgün metinler genellikle ileri düzey öğrenciler için uygundur. Temel ve orta düzeydeki öğrenciler için hazırlanan materyallerde özgün metinlerin doğrudan kullanılması, hedeflenen başarıyı sağlamayabilir. Bu nedenle, dil öğretiminde seviyeye uygun metin uyarlama, kritik bir önem taşımaktadır.

Metin uyarlama, bir metnin dil düzeylerine göre değiştirilmesi sonucu ortaya çıkan süreci ifade etmektedir (Durmuş, 2013a). Bu süreç, özgün bir metnin, alanında uzman kişiler tarafından yabancı dil öğrenen öğrencilerin seviyesine göre uyarlanmasını içermektedir. Uyarlama sürecinde sözcüksel, söz dizimsel ve biçimsel değişiklikler yapılabilmektedir (Alderson, Chang, Nation, Akt Bölükbaş, 2015; 928). Özellikle temel seviyelerde, az kullanılan sözcüklerin günlük hayatta daha sık kullanılan sözcüklerle değiştirilmesi, uzun cümlelerin kısaltılması, bölünmesi ve karmaşık yapıların basitleştirilmesi gibi stratejiler kullanılmaktadır.

Türk edebiyatı, zengin bir kültürel mirasa ve çeşitli edebi eserlere sahiptir. Ancak, bu eserlerin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanımı henüz yaygın değildir. Türk edebiyatı eserlerinin dil öğretiminde kullanılması, sadece dil becerilerinin geliştirilmesine değil, aynı zamanda Türk kültürünün tanıtılmasına ve kültürlerarası iletişimin güçlendirilmesine de katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde Türk edebiyatının önde gelen hikâyecilerinden Memduh Şevket Esendal'ın eserlerinden de yararlanılabilir. Memduh Şevket Esendal (1883-1952), Türk edebiyatında yalın ve akıcı diliyle tanınan önemli bir

hikâye yazarıdır. Çoğunlukla Türkçe cümlelerin temel öğelerini, en yalın haliyle bünyesinde yer veren bir cümleye ulaştır (Çetişli, 1989). Günlük yaşamdan aldığı sıradan olayları, sade bir dille ve mizahi bir üslupla anlatan Esendal, Çehov tarzı hikâye yazımının Türk edebiyatındaki en önemli temsilcilerinden biridir (Enginün, 2017). Esendal'ın hikâyeleri, karmaşık olmayan cümle yapıları, günlük konuşma dili ve gözleme dayalı gerçekçi karakterleriyle, yabancı dil öğretiminde uyarlama için uygun özellikler taşımaktadır.

Bu çalışmada, Memduh Şevket Esendal'ın "Pazarlık" hikâyesi, A2 seviyesine göre uyarlanmıştır. "Pazarlık" hikâyesi, 1912 İstanbul depremini konu alan ve abartılı anlatımların insanları gülünç duruma düşürmesini tema edinen bir eserdir. Hikâyenin seçiminde, günlük konuşma diline yakınlığı, cümle yapılarının nispeten basit olması ve kültürel unsurları içermesi gibi faktörler etkili olmuştur. Uyarlama sürecinde, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) kazanımları ve yaygın olarak kullanılan Türkçe öğretim setlerinin A1 ve A2 seviyelerindeki dil bilgisi kuralları ve söz varlığı dikkate alınmıştır.

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Bu araştırmanın temel amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılacak özgün metinlerin seviyeye göre nasıl uyarlanabileceğini göstermek ve bu alanda standart bir metodoloji geliştirmeye katkıda bulunmaktır. Araştırma ayrıca Türk edebiyatının yabancı dil öğretiminde daha etkin kullanılmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Araştırmanın önemi şu noktalarda özetlenebilir:

1. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında, seviyeye uygun okuma materyallerinin sınırlı olduğu göz önüne alındığında, bu çalışma alandaki boşluğu doldurmaya katkı sağlamaktadır.
2. Türk edebiyatı eserlerinin sistematik bir şekilde uyarlanması hem Türk kültürünün tanıtılmasına hem de edebiyatımızın evrensel düzeyde tanınmasına olanak sağlamaktadır.
3. Çalışmada sunulan uyarlama metodolojisi, alanda çalışan öğretmenlere ve araştırmacılara pratik bir rehber niteliği taşımaktadır.
4. Uyarlanan metin için hazırlanan okuma öncesi, okuma sırası ve okuma sonrası etkinlikler, materyalin sınıf ortamında doğrudan kullanılabilmesini

sağlamaktadır.

Araştırmanın Sınırlılıkları

Bu çalışma, Memduh Şevket Esendal'ın "Pazarlık" hikâyesinin A2 seviyesine uyarlanması ile sınırlıdır. Uyarlama sürecinde, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı ve dört farklı Türkçe öğretim setinin (İstanbul Yabancılar İçin Türkçe, Yedi İklim Türkçe, Gazi TÖMER Türkçe ve Yeni Hitit Türkçe) A1 ve A2 seviyelerindeki dilbilgisi kuralları ve söz varlığı referans alınmıştır. Uyarlanan metnin öğrenciler üzerindeki etkisi, bu çalışma kapsamında deneysel olarak test edilmemiştir.

Kavramsal Çerçeve ve Literatür Taraması

Yabancı Dil Öğretiminde Metin Kavramı

Metin, belirli bir bildirişim bağlamında bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen bir dil dizgesi bütünüdür (Günay, 2013). Güneş (2013) ise metni, bilgi, duygu ve düşüncelerin çeşitli biçim, anlatım ve noktalama özelliklerine göre yerleştirildiği yapılar olarak tanımlamaktadır. Metinler günlük hayatta çok çeşitli formlarda karşımıza çıkmaktadır: gazete haberleri, kullanım kılavuzları, reklam afişleri, sosyal medya paylaşımları ve kitaplar vb.

Yabancı dil öğretiminde metin kullanımı, dil becerilerinin geliştirilmesinde merkezi bir rol oynamaktadır. Anadilde metinleri anlamlandırma süreci genellikle otomatik ve hızlı gerçekleşirken, yabancı dilde bu süreç daha fazla zaman ve çaba gerektirmektedir.

Yabancı Dil Öğretiminde Metin Türleri

Yabancı dil öğretiminde kullanılan metinler, oluşturulma biçimlerine ve amaçlarına göre farklı kategorilerde incelenebilir. Demircan (1990), metinleri yapay (kurgu) metinler ve özgün metinler olarak ikiye ayırmaktadır:

1. Yapay (Kurgu) Metinler: Bu metinler, özellikle ders kitabı yazarları tarafından belirli bir dilbilgisi yapısını öğretmek veya pekiştirmek amacıyla oluşturulmaktadır. Yapay metinler gerçek yaşamla doğrudan özdeş olmayan, bunu yansıtmayı amaçlamayan ve okuyucuya doğrudan eyleme dökülemeyen yaşantı örnekleri sunan metinlerdir (Demircan, 1990). Bu tür metinler genellikle temel seviyelerde (A1 ve A2) karşımıza çıkmaktadır. Yapay metinler, sanatsal bir kaygı taşımaz, belirli bir dil bilgisi

yapısı öğretmeyi hedefler ve seviyeye uygun olarak belirlenen kelimelerden oluşur.

2. Özgün Metinler: Özgün metinler ise gerçek yaşamla özdeş, okuyucuya gerçek dünyada yararlı olabilecek pratik bilgiler sağlamaya yönelik metinlerdir (Demircan, 1990). Bu metinler, ana dil kullanıcıları ve yabancı dil öğrencileri şeklinde ayırım yapılmaksızın oluşturulmuştur ve toplumun ya da bireylerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yazılmıştır. Özgün metinler, günlük hayatta sıkça kullanılmakta ve öğrenciye dil kurallarını, kelime ve kalıp ifadeleri öğretme amacı gütmemektedir.

Bölükbaş (2015), özgün metinleri kullanmalık metinler ve yazınsal metinler olmak üzere iki alt kategoriye ayırmaktadır:

1. Kullanmalık Metinler: Günlük yaşamda insanlara veya topluma bilgi vermek, onların ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla oluşturulan metinlerdir. Basılı yayın materyalleri, çeşitli biletler, reklamlar, ilanlar, kullanım kılavuzları ve talimatları bu kategoriye girmektedir.

2. Yazınsal Metinler: Öğrencinin kültürel, tarihî ve sanatsal açıdan doyumuna ulaşabileceği, farklı okuma stratejileri ile kullanabileceği metinlerdir. Hikâyeler, romanlar, şiirler, denemeler ve diğer edebî türler bu kategoride yer almaktadır. Yazınsal metinler, farklı bilim ve sanat alanlarında yazıldığı için öğrenciyi güdülemekte ve Türk kültürünün aktarımını sağlayabilmektedir.

Metin Uyarlamasının Kavramsal Temelleri

Metin uyarlama (text modification), bir metnin dil düzeylerine göre değiştirilmesi sonucu ortaya çıkan süreci ifade etmektedir (Durmuş, 2013a). Uyarlama işlemi, özgün bir metnin, alanında uzman kişiler tarafından yabancı dil öğrenen öğrencilerin seviyesine göre çeşitli dil bilimsel işlemlerden geçirilmesini içermektedir. Bu süreç, öğrencilerin dil öğrenme sürecinde karşılaştıkları engelleri azaltmayı ve öğrenme motivasyonlarını artırmayı amaçlamaktadır (Durmuş, 2013b).

Durmuş (2017), metin uyarlama kimler için yapılabileceğini şu şekilde sıralamaktadır:

1. Bir dili ikinci dil veya yabancı dil olarak öğrenenlere yönelik,
2. Herhangi bir dil ailesinin farklı bir değişkesinin konuşurlarına yönelik,
3. Tarihi metinleri okumakta güçlük çeken aynı dilin modern okurlarına yönelik,
4. Yetişkinler için oluşturulan metinleri o dilin ana dil konuşuru olan çocuklarına yönelik,
5. Bilişsel, sinirsel, zihinsel bozuklukları ve beyin hasarları olan kişilere

yönelik,

6. Okuma becerileri bakımından düşük yeterlikteki okuyuculara yönelik.

Bu çalışma, birinci kategori ile ilgilidir: yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlere yönelik metin uyarlama. Bu alanda, okuduğunu anlama noktasında engellerle karşılaşan ve öğrenme süreçlerinde yoğun kaygılar taşıyan dil öğrencileri için hazırlanan okuma ve dinleme parçaları genellikle bu doğrultuda oluşturulmaktadır (Durmuş, 2017).

Metin Uyarlama Stratejileri ve Teknikleri

Metin uyarlama sürecinde kullanılan stratejiler ve teknikler, literatürde farklı araştırmacılar tarafından kategorize edilmiştir. Alderson (2000), Chang (2008) ve Nation (1993) gibi araştırmacıların çalışmalarından hareketle Bölükbaş (2015), metin uyarlamasını dört ana kategoride ele almaktadır:

1. Sözcüksel Değişirme

Sözcüksel değişirme, metnin kelime ve kelime grupları düzeyinde yapılan değişiklikleri içermektedir. Bu kategori altında üç ana strateji bulunmaktadır:

a) Az kullanılan sözcük ya da ifadenin, daha sık kullanılan sözcük ya da ifadeyle değiştirilmesi: Bu strateji, ana dil kullanıcılarının kolaylıkla anlayabildiği ancak yabancı dil öğrenenler için anlaşılması zor olan kalıp ifadelerin, deyimlerin veya günümüzde az kullanılan sözcüklerin yerine, daha güncel ve anlaşılır ifadelerin getirilmesini içermektedir. Örneğin, "masada kalmak" ifadesi yerine "ameliyat sırasında ölmek" ifadesinin kullanılması bu stratejiye örnektir.

b) Cümleden bazı sözcük ya da ifadelerin atılarak sözcüksel yoğunluğun azaltılması: Bu stratejide, aynı anlama gelen söz ve söz gruplarının cümleden çıkarılması ve anlamın daha net hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Örneğin, "Evinizde kullanmadığınız gereksiz eşyaları çöpe atmak yerine onunla yeni şeyler yapabilir, değerlendirebilirsiniz" cümlesi, "Evinizde kullanmadığınız eşyaları atmak yerine değerlendirebilirsiniz" şeklinde sadeleştirilebilir.

c) Anlamayı kolaylaştırmak amacıyla cümleye yeni sözcük ya da ifadelerin eklenmesi: Bu stratejide, cümlede kapalı anlam ya da eksilteli ifadeler tamamlanır ve öğrencinin cümleyi anlaması kolaylaştırılır. Örneğin, "Ben senin anlattıklarına değil yaptıklarına bakarım" cümlesi, "Ben senin anlattığın şeylere değil yaptığın işlere

bakırım" şeklinde daha açık hale getirebiliriz.

2. Söz dizimsel Değişirme

Söz dizimsel değişirme, cümlelerin yapısı ve söz dizimi ile ilgili değişiklikleri içermektedir:

a) **Devrik cümlelerin kurallı hale dönüştürülmesi:** Özellikle yabancı dil öğrenenler için kuralsız (devrik) cümleler anlaşılması zor olabilmektedir. Bu nedenle, cümle öğelerinin standart Türkçe söz dizimine uygun olarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

b) **Uzun cümlelerin kısa cümlelere dönüştürülmesi:** Birden fazla yan cümle içeren uzun ve karmaşık cümleler, basit ve kısa cümlelere bölünmektedir. Bu strateji özellikle temel seviyelerde (A1 ve A2) sıkça uygulanmaktadır.

c) **Ayrı cümlelerin bağlaçlarla birleştirilmesi:** Anlamayı kolaylaştırmak amacıyla, sebep-sonuç, amaç-sonuç veya zıtlık gibi anlamsal ilişkileri içeren ayrı cümleler, uygun bağlaçlar kullanılarak birleştirilebilmektedir.

3. Sözcüksel-Söz dizimsel Değişirme

Bu kategori, hem sözcüksel hem de söz dizimsel değişiklikleri içeren karma stratejileri kapsamaktadır:

a) **Tekrarlardan kaçınarak metni küçültme:** Aynı anlamı taşıyan sözcük, ifade ve yapıların tekrarından kaçınılarak metin daha ekonomik hale getirilmektedir.

b) **Karmaşık ifadeleri yeniden kurma:** Yapısal ve anlamsal olarak karmaşık olan ifadeler, daha basit ve anlaşılır biçimde yeniden yapılandırılmaktadır.

c) **Örtük anlatımları açıklama:** Cümledeki örtük anlatımlar veya anlaşılması zor yapılar açıklanarak metne eklemeler yapılmaktadır.

4. Biçimsel Değişirme

Biçimsel değişirme, metnin paragraf yapısı ve genel düzeni ile ilgili değişiklikleri içermektedir. Anlamayı kolaylaştırmak amacıyla bir paragrafın birkaç parçaya bölünmesi ya da bağlaçlar kullanılarak iki paragrafın birleştirilmesi bu kategoriye girmektedir.

Türk Edebiyatı Eserlerinin Yabancı Dil Öğretiminde Kullanımı

Yabancı dil öğretiminde, hedef dilin edebiyat ürünlerinin kullanımı birçok dilde yaygın bir uygulamadır. Ancak, yabancılara Türkçe öğretiminde Türk edebiyatı eserlerinin kullanımı henüz çok yaygın değildir ve bu konuda yapılan çalışmalar sınırlı

kalmaktadır.

Türk edebiyatı eserlerinin yabancı dil öğretiminde kullanılmasının birçok avantajı bulunmaktadır:

1. **Kültürel Aktarım:** Edebî eserler, Türk kültürünü, toplumsal değerleri ve yaşam biçimlerini yansıtmaktadır. Bu sayede öğrenciler, dil öğrenirken aynı zamanda kültür hakkında da bilgi edinmektedir (Güzel & Barın, 2013).

2. **Otantik Dil Kullanımı:** Edebî metinler, günlük konuşma dili, deyimler, atasözleri ve kalıp ifadeler gibi dilin zengin yapılarını içermektedir. Bu sayede öğrenciler, ders kitaplarındaki yapay metinlerin ötesinde gerçek dil kullanımıyla karşılaşmaktadır.

3. **Motivasyon Artışı:** Edebî metinler, özgünlükleriyle, karakterleriyle ilgi ve olay örgüleriyle öğrencilerin motivasyonunu artırmaktadır. Özellikle iyi seçilmiş ve uyarlanmış metinler, öğrencilerin de ilgisini çekmekte ve okuma isteği ortaya çıkarmaktadır.

4. **Çoklu Beceri Geliştirme:** Okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerileri edebi metinler ile birlikte geliştirilmesi mümkündür. Bu beceriler için çeşitli etkinlikler hazırlanıp uygulanabilir.

5. **Eleştirel Düşünme:** Edebî metinler, öğrencilerin metinleri analiz etme, karakterleri değerlendirme ve olaylar arasında bağlantı kurma gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirmelerine olanak sağlamaktadır.

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Türk edebiyatı eserlerinin kullanımında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır:

- Yöresel ağız özelliklerine yer verilmesi, öğrencilerin kelimeleri yanlış telaffuz etmesine veya anlamlandırmasına neden olabilmektedir.
- Günümüzde kullanımı olmayan arkaik kelimeler ve dil yapıları öğrencileri zorlamaktadır.
- Aşırı mecaz, söz sanatları ve karmaşık anlatım teknikleri içeren metinler, temel ve orta düzey öğrenciler için uygun olmayabilmektedir.
- Belirli bir milleti veya grubu küçük düşüren yaklaşımlar içeren metinlerden kaçınılmalıdır.

Memduh Şevket Esendal ve Hikâyeciliği

Memduh Şevket Esendal (1883-1952), Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önde gelen hikâyecilerinden biridir. Rumeli göçmeni bir aileden gelen Esendal, Çorlu'da

doğmuştur (Onaran, 1975). Yaşadığı dönemin savaşları nedeniyle düzenli bir eğitim alma fırsatı bulamamış, ancak kendini yetiştirmeyi başarmıştır. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nde müfettişlik, çeşitli elçiliklerde görevler ve milletvekilliği gibi farklı pozisyonlarda bulunmuştur.

Esendal'ın edebiyat dünyasına girişi, II. Meşrutiyet'in ilanından hemen sonra Tanin gazetesinde yayımlanan "Veysel Çavuş" (17 Aralık 1908) hikâyesiyle olmuştur (Çetişli, 2002). Yaşamı boyunca çeşitli gazete ve dergilerde 250'den fazla hikâyeye ve 3 roman yayımlamıştır. Esendal'ın hikâyeleri, Türk toplumunu ve dönemini çok iyi yansıtan, günlük hayattan seçilmiş karakterler ve olaylarla bezeli eserlerdir.

Esendal'ın yazım tekniği ve üslubu, yabancı dil öğretimi için uyarlama açısından önemli avantajlar sunmaktadır:

1. **Sade Dil Kullanımı:** Esendal, dönemine göre oldukça sade ve anlaşılır bir dil kullanmaktadır. Süslü ve ağır bir dil yerine, günlük konuşma diline yakın bir üslup tercih etmektedir (Enginün, 2017).

2. **Kısa Cümleler:** Esendal'ın cümleleri genellikle kısa ve özündür. Bu özellik, yabancı dil öğrenenler için metinleri daha erişilebilir kılmaktadır.

3. **Gözleme Dayalı Gerçekçilik:** Esendal, güçlü gözlem yeteneğiyle günlük hayattan seçtiği karakterleri ve olayları gerçekçi bir şekilde yansıtmaktadır. Bu özellik, öğrencilerin Türk toplumu ve kültürü hakkında otantik bilgiler edinmesine olanak sağlamaktadır.

4. **Mizahi Üslup:** Esendal'ın hikâyelerindeki mizahi yaklaşım, metinleri daha ilgi çekici ve okunabilir kılmaktadır.

Çetişli (2002), Esendal'ın eserlerini iki dönemde incelemektedir: Birinci Devre (1908-1920) ve İkinci Devre (1920-1952). "Pazarlık" hikâyesi, 1923 yılında yazılmış olup İkinci Devre'ye aittir. Bu dönemde Esendal, hikâyelerinde toplumsal olaylara daha sık yer vermiştir.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Metin Uyarlama ile İlgili Çalışmalar

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında metin uyarlama konusunda yapılan çalışmalar nispeten yenidir. Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yapılan taramada, bu konuda yazılmış sınırlı sayıda tez bulunmuştur.

Bakan (2012), Sait Faik Abasıyanık'ın "Meserret Oteli" hikâyesini metindilbilimsel ölçütler çerçevesinde B1.1 seviyesine uyarlamıştır. Çalışmada, hikâyeye öncelikle bağdaşıklık ve bağdaşıklık ölçütleri etrafında çözümlenmiş, sonrasında aynı

ölçütler çerçevesinde sadeleştirilmiştir:

Eroğlu (2015), Ömer Seyfettin'in "Üç Nasihat" hikâyesini B2 düzeyine uygun bir şekilde sadeleştirmiştir. Çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin ders kitabı dışında okuma becerileri için materyal oluşturmaktır.

Kutlu (2015), Ömer Seyfettin'in "Kaşağı" ve "Perili Köşk" hikâyelerini A1-A2 seviyesine uyarlamış ve uyarlanmış metinler için çeşitli etkinlikler hazırlamıştır.

Kaymaz (2018), Sabahattin Ali'nin "Apartman" ve "Köpek" hikâyelerini A1-A2 seviyesine uygun olarak sadeleştirmiş ve metinler için okuma öncesi ve okuma sonrası etkinlikler geliştirmiştir.

Süner (2018), "Eskici" hikâyesini B1 düzeyine uyarlamadan önce metinsellik ölçütlerine uygun olarak çözümlenmiştir.

Kaya (2018), yabancılar için metin uyarlama alanında farklı bir çalışma yaparak, Peyami Safa'nın "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" ve Abbas Sayar'ın "Yılkı Atı" romanlarını A2 seviyesine uyarlamıştır. Roman uyarlaması, alanda pek karşılaşılmayan bir çalışma türü olması nedeniyle önemlidir.

Literatür taramasında dikkat çeken bir nokta, metin uyarlama çalışmalarının belirli yazarlarla (özellikle Ömer Seyfettin ve Sait Faik Abasıyanık) sınırlı kaldığıdır. Türk edebiyatının zengin hikâye birikimi ve çeşitli yazarları düşünüldüğünde, bu alan daha fazla çalışmaya ihtiyaç duymaktadır.

Yöntem

Araştırma Modeli

Bu çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi ve metin çözümleme tekniklerini kullanmaktadır. Araştırma, uygulamalı bir çalışma niteliğinde olup metin uyarlama sürecini örnek bir vaka üzerinde göstermeyi amaçlamaktadır.

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini Memduh Şevket Esendal'ın hikâyeleri oluşturmaktadır. Örneklem olarak ise Esendal'ın "Pazarlık" hikâyesi seçilmiştir. Hikâyenin seçiminde şu kriterler dikkate alınmıştır:

1. Hikâyenin konusunun A2 seviyesindeki öğrencilerin ilgisini çekebilecek

nitelikte olması,

2. Günlük konuşma diline yakın bir dil kullanımı,
3. Cümle yapılarının nispeten basit olması,
4. Kültürel unsurlar içermesi ancak belirli bir topluluğa veya bölgeye özgü olmayan evrensel bir tema taşıması,
5. Mizahi unsurlar içerdiğinden öğrencilerin motivasyonunu artıracak nitelikte olması.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada veri toplama aracı olarak aşağıdaki kaynaklar kullanılmıştır:

1. **Özgün Metin:** Memduh Şevket Esendal'ın "Pazarlık" hikâyesi,
2. **CEFR (Common European Framework of Reference for Languages):** A2 seviyesi kazanımları ve dil yeterlilikleri.
3. **Türkçe Öğretim Setleri:**
 - İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı A1 ve A2 (Bölükbaş vd., 2016, 2017),
 - Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti A1 ve A2 (Barın vd., 2015),
 - Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Temel Seviye (Ankara Üniversitesi TÖMER, 2011).
 - Gazi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 (Kurt & Temur, 2014).

Veri Analizi

Veri analizi süreci şu aşamalardan oluşmuştur:

1. **Özgün Metnin Çözümlemesi:** "Pazarlık" hikâyesi, sözcüksel, dilbilgisel ve sözdizimsel özellikleri açısından detaylı olarak incelenmiştir. Metindeki kelime sayısı, cümle sayısı, kullanılan dilbilgisi yapıları ve en sık tekrarlanan kelimeler tespit edilmiştir.
2. **Seviye Belirleme:** CEFR A2 seviyesi kazanımları ve belirlenen dört Türkçe öğretim setinin A1 ve A2 seviyelerindeki dil bilgisi konuları ve söz varlığı incelenmiştir.
3. **Uyarlama Sürecinin Gerçekleştirilmesi:** Özgün metin, belirlenen kriterlere göre cümle cümle uyarlanmıştır. Uyarlama sürecinde Bölükbaş (2015) tarafından önerilen dört ana uyarlama stratejisi (sözcüksel, söz dizimsel, sözcüksel-söz dizimsel ve biçimsel değiştirme) kullanılmıştır.
4. **Uyarlanmış Metnin Analizi:** Uyarlanan metin, özgün metninle karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Kelime sayısı, cümle sayısı, kullanılan dil bilgisi

yapıları ve sözcüksel özellikler belirlenmiştir.

5. **Etkinlik Geliştirme:** Uyarlanan metin için okuma öncesi, okuma sırası ve okuma sonrası etkinlikleri geliştirilmiştir.

Bulgular

Özgün Metnin ("Pazarlık" Hikâyesi) Özellikleri

Edebî Özellikler

"Pazarlık" hikâyesi, 1923 yılında yazılmış olup İstanbul'da yaşanan bir depremi konu almaktadır. Hikâyenin geçtiği dönemde, İstanbul'da 1894 ve 1912 yıllarında büyük depremler yaşanmıştır. Esendal, bu tarihsel gerçekliği hikâyesinin arka planı olarak kullanmaktadır.

Tema: Hikâyenin teması, olayları abartarak anlatmanın insanları gülünç duruma düşürmesidir. Bu evrensel tema, farklı kültürlerden öğrencilerin de kolayca anlayabileceği ve ilişki kurabileceği bir konudur.

Olay Örgüsü: Hikâye, sıcak bir yaz gecesi mahalle kahvehanesinde geçmektedir. Gümrükte çalışan Faik Efendi, son yaşanan büyük İstanbul depremini abartarak anlatmaktadır. Deprem sırasında Haliç Köprüsü'nün üzerinde beş yüz bin kişi olduğunu iddia etmektedir. Arkadaşları bu sayının abartılı olduğunu düşünmekte ve Faik Efendi ile tartışmaya başlamaktadır. Özellikle Feyzi Bey, matematiksel hesaplamalar yaparak köprünün bu kadar insanı taşıyamayacağını göstermektedir. Uzun pazarlıklar sonucunda, Faik Efendi beş yüz bin kişiden beş bin kişiye kadar iner. Hikâye, Faik Efendi'nin kırılarak kahvehaneden ayrılmasıyla sona ermektedir.

Karakterler: Hikâyedeki ana karakter Faik Efendi'dir. Kırk beş yaşlarında, uzun ve siyah bıyıklı, esmer bir adam olarak tasvir edilmektedir. Alıngan ve inatçı bir kişiliğe sahiptir. Rakip karakteri ise Harbiye Nezaretinde çalışan Feyzi Bey'dir. Feyzi Bey, mantıklı düşünen ve hesap yaparak Faik Efendi'nin iddiasını çürütmeye çalışan bir karakterdir.

Zaman ve Mekân: Hikâye, sıcak bir yaz gecesinde mahalle kahvehanesinin önünde geçmektedir. Mekân tasviri detaylı olarak yapılmıştır: Kahvehanenin önündeki duvarda küçük bir bahçe düzenlemesi, havuz, gazoz şişeleri ve çiçekler bulunmaktadır.

Anlatım Tekniği: Hikâyede hâkim bakış açısı kullanılmıştır. Anlatıcı, tüm karakterlerin duygu ve düşüncelerini bilmektedir. Hikâyede dış diyalog ağır basmakta,

karakterler arasındaki konuşmalar mizahi bir atmosfer oluşturmaktadır.

Dilbilgisel Özellikler

Özgün "Pazarlık" hikâyesi, dil bilgisel özellikleri açısından analiz edildiğinde şu bulgular elde edilmiştir:

Kelime ve Cümle Sayısı: Özgün hikâye 142 cümle ve 1021 kelimedenden oluşmaktadır. En uzun cümle 37 kelime, en kısa cümle ise 1 kelime içermektedir. Bulgular, hikâyenin cümle uzunluğu açısından değişken ve bazı cümlelerin A2 seviyesi için fazla uzun olduğunu göstermektedir.

Kelime Türleri Dağılımı: Metinde 778 isim soylu kelime (%76) ve 243 fiil soylu kelime (%24) tespit edilmiştir.

En Sık Tekrarlanan Kelimeler: Özgün metinde en sık tekrarlanan ilk 10 kelime şunlardır: demek (39), olmak (30), bin (27), yüz (23), efendi (22), bey (21), Faik (20), ben (17), bu (17), kişi (16). Bu kelimeler, hikâyenin konusu ve karakterleri hakkında ipuçları vermektedir.

En Sık Kullanılan Fiiller: En çok tekrar eden fiiller ise demek (39), olmak (30), etmek (13), bilmek (9), durmak (8), almak (7), gülmek (6), sarmak (6), sormak (5) ve bakmak (5) şeklinde sıralanmaktadır.

Zaman Kullanımı: Hikâyede şimdiki zaman (18 kullanım), gelecek zaman (9 kullanım), görülen geçmiş zaman (44 kullanım), duyulan geçmiş zaman (11 kullanım), geniş zaman (22 kullanım), şimdiki zamanın hikâyesi (5 kullanım), duyulan geçmiş zamanın hikâyesi (2 kullanım) tespit edilmiştir. Ayrıca emir kipi (7 kullanım), istek kipi (4 kullanım) ve dilek-şart kipi (8 kullanım) kullanılmıştır.

A2 Seviyesine Uygun Olmayan Yapılar: Özgün metinde A2 seviyesine uygun olmayan şu yapılar tespit edilmiştir:

- Sıfat-fiil yapıları (dinleyen, gelen, dediğin, aldığına, vb.),
- Dilek-şart kipi kullanımları (alsa, dersene, delinse, varsa, vb.),
- Karmaşık bileşik fiiller (bitip tükenmek, dayanamayarak, vb.),
- Ettirgen çatı kullanımları (inandırın, ettirmeye, vb.),
- Mecaz anlamlı kelimeler ve deyimler (ağzın kızdı, ölçüyü kaçırdın, can pazarı, vb.).

Uyarlama Süreci

"Pazarlık" hikâyesinin A2 seviyesine uyarlanması sürecinde, 142 özgün cümle

tek tek incelenmiş ve her cümle için uyarlama kararları alınmıştır. Uyarlama sürecinde uygulanan başlıca stratejiler şunlardır:

1. Sözcüksel Değişiklikler

Az Kullanılan Kelimelerin Değiştirilmesi: Özgün metinde yer alan ve A2 seviyesine uygun olmayan kelimeler, daha sık kullanılan ve bilinen kelimelerle değiştirilmiştir.

- “Set” → “kalın duvar
- “Kahve” → “kahvehane”
- “Sicim” → “ince ip”
- “Giyimli” → “güzel kıyafetli”
- “Gecelik entarisi” → “pijama”
- “Zelzele” → “deprem”
- “Hareket” → “deprem”
- “Gümrük aracı” → “gümrükte çalışan”
- “Hacım” → “arkadaşım”
- “Hilafı” → “abartılı”
- “Bozulmuş” → “kırgın”
- “Latife” → “şaka”
- “Saraka/sarmak” → “şaka yapmak”
- “Hikmet” → “ilginç, şaşırdım”
- “Razı olmak” → “kabul etmek”

Mecaz ve Deyimlerin Sadeleştirilmesi: Özgün metinde yer alan deyimler ve mecaz anlamlı kullanımlar, gerçek anlamlarına yakın ifadelerle değiştirilmiştir:

- "Ağzın kızdı da ölçüyü kaçırdın" → "Biraz abartılı anlattın"
- "Can pazarı" → "Yaşam savaşı"
- "Kendi başının derdine düşmek" → "Kendi derdini düşünmek"
- "Şeytanın ayağını kırmak" → "Daha fazla inat etme"
- "Kapıda kalmak" → "Eve girememek"

2. Söz dizimsel Değişiklikler

Uzun Cümlelerin Bölünmesi: 37 kelimelik en uzun cümle dahil olmak üzere, karmaşık yapılı uzun cümleler kısa ve basit cümlelere bölünmüştür. Örneğin:

Özgün: "Gümrük araçlarından Faik Efendi, kırk beş yaşlarında, uzun kara bıyıklı, esmer bir adam."

Uyarlanmış: "Faik Efendi, gümrükte çalışıyordu. Faik Efendi, kırk beş yaşlarında, uzun ve siyah bıyıklı, esmer bir adamdı."

Devrik Cümlelerin Düzeltilmesi: Kuralsız (devrik) cümleler, standart Türkçe söz dizimine uygun hale getirilmiştir:

Özgün: "En iyisini seçtim karpuzun sen seversin diye."

Uyarlanmış: "Sen seversin diye karpuzun en iyisini seçtim."

3. Dil bilgisel Uyarlamalar

Sıfat-Fiil Yapılarının Yalınlaştırılması: A2 seviyesinde sınırlı olarak öğretilen sıfat-fiil yapıları, dolaylı anlatım veya basit cümlelerle değiştirilmiştir:

Özgün: "Faik Efendi, sonra fena halde saracaklarını ve bu işin bitip tükenmeyeceğini bildiğinden, işi kabul ettirmeye çalışıyordu."

Uyarlanmış: "Faik Efendi 'Buradaki arkadaşlar daha sonra bana çok şaka yapacak' diye düşündü. Bu sebeple onları ikna etmek istiyordu."

Dilek-Şart Kipinin Kaldırılması: A2 seviyesinde öğretilmeyen dilek-şart kipi yapıları, seviyeye uygun zaman ekleri veya basit bağlaçlarla değiştirilmiştir:

Özgün: "Alsa da yarım milyon adam buraya nasıl toplanır?"

Uyarlanmış: "Tamam, köprüye beş yüz bin kişi sığıdı. Bunu kabul edelim. Peki, neden o kadar kişi buraya geldi?"

Ettirgen ve Dönüştürücü Çatıların Sadeleştirilmesi: A2 seviyesine uygun olmayan

karmaşık fiil çatıları, etken fiillerle değiştirilmiştir:

Özgün: "Kahve pencerelerine sicimler gerilmiş..."

Uyarlanmış: "Kahvehane penceresine ince ipler bağlamışlar..."

4. Metin Genişletme ve Açıklama

Bazı durumlarda, anlamın daha net olması için metin genişletilmiş ve açıklamalar eklenmiştir:

Özgün: "O mavnalarda ne kadar yemiş varsa hepsi dansa kalkmış."

Uyarlanmış: "Gemiler meyve taşıyordu. Gemilerin içindeki meyvelerin hepsi dans ediyordu."

Özgün: "Dubalar delinse de suyun üstünde durur."

Uyarlanmış: "O bana 'Köprü'nün altında dubalar var dubalar ile köprü denizin üstünde duruyor. O dubaların etrafında midyeler var. Midyeler köprüyü güçlü ve sağlam yapıyor. Bu sebeple dubalar hiçbir zaman denize batmaz.' dedi."

Uyarlanmış Metnin Özellikleri

Uyarlama süreci sonucunda ortaya çıkan metin, özgün metinle karşılaştırıldığında şu özellikler göstermektedir:

Kelime ve Cümle Sayısı: Uyarlanmış metin 215 cümle ve 1137 kelimedenden oluşmaktadır. Özgün metne göre cümle sayısı %51 oranında artmış, kelime sayısı ise %11 oranında artmıştır. Bu artış, uzun cümlelerin bölünmesi, açıklayıcı ifadelerin eklenmesi ve eksilteli cümlelerin tamamlanmasından kaynaklanmaktadır.

Kelime Türleri Dağılımı: Uyarlanmış metinde 907 isim soylu kelime (%80) ve 230 fiil soylu kelime (%20) bulunmaktadır. Özgün metinle karşılaştırıldığında, isim soylu kelimelerin oranı %4 artmış, fiil soylu kelimelerin oranı ise %4 azalmıştır.

En Sık Tekrarlanan Kelimeler: Uyarlanmış metinde en sık tekrarlanan kelimeler şunlardır: efendi (34), bin (28), Faik (28), bu (24), kişi (23), etmek (22), yüz (20), ben (19), bey (18), köprü (17). Özgün metin ile karşılaştırıldığında, 13 ortak kelime bulunmaktadır.

Eklenen ve Değiştirilen Kelimeler: Uyarlanmış metinde sık kullanılan ancak özgün metinde olmayan kelimeler: kabul etmek, şaka yapmak, düşünmek, konuşmak. Bu kelimeler, metnin anlaşılabilirliğini artırmak ve bağdaşıklığı sağlamak amacıyla eklenmiştir.

Dil bilgisi Yapıları: Uyarlanmış metinde kullanılan dil bilgisi yapıları, CEFR A2 seviyesi ve incelenen dört Türkçe öğretim setinin A1 ve A2 seviyelerinde öğretilen

konularla sınırlandırılmıştır:

- Zaman kullanımı: Şimdiki zaman (44), gelecek zaman (11), belirli geçmiş zaman (84), belirsiz geçmiş zaman (7), geniş zaman (14), şimdiki zamanın hikâyesi (9)
- Kiplik: Emir kipi (12), istek kipi (4)
- Yeterlilik: Yeterlilik fiilinin olumlu ve olumsuz formları (7)
- Zarf fiiller -arak/-erek (22), -ıp/-ip/-up/-üp (5), -ken (2), -dıktan sonra (2), -mek için (1)
- Edatlar: gibi (3), göre(4), kadar (7)
- Bağlaçlar: ve (10), ama (9), çünkü (2), bu yüzden/bu sebeple (4)

Okuma Etkinliklerinin Geliştirilmesi

Uyarlanmış metin için üç aşamalı okuma etkinlikleri geliştirilmiştir:

Okuma Öncesi Etkinlikleri

Okuma öncesi etkinlikler, öğrencinin metinle ilgili ön bilgilerini harekete geçirmek ve motivasyonlarını artırmak amacıyla tasarlanmıştır. "Pazarlık" hikâyesi için hazırlanan okuma öncesi etkinliği, metinde geçen bazı anahtar kelimelerin (duba, çimen, midye, minare, çakmak, kaldırım taşı) resimlerle eşleştirilmesini içermektedir. Bu etkinlik, öğrencilerin metinde karşılaştıkları yeni kelimeleri önceden öğrenmelerine ve metni daha rahat anlamalarına olanak sağlamaktadır.

Okuma Sırası Etkinlikleri

Okuma sırası etkinliği olarak, metinde koyu renkle yazılan kelimelerin (pişman olmak, abartı, mantıklı, ikna etmek, dalgın olmak, inat etmek) açıklamalarıyla eşleştirilmesi tasarlanmıştır. Bu etkinlik, öğrencilerin kelime hazinelerini genişletmelerini ve metin bağlamından anlam çıkarma becerilerini geliştirmelerini sağlamaktadır.

Okuma Sonrası Etkinlikleri

Okuma sonrası için iki farklı etkinlik tasarlanmıştır:

1. **Doğru-Yanlış Etkinliği:** Metinle ilgili 7 yargının doğru ya da yanlış olduğunu belirleme. Bu etkinlik, öğrencilerin metnin ayrıntılarını ne kadar anladıklarını ölçmektedir.
2. **Cümle-Karakter Eşleştirme:** Metinden alınan 5 cümlenin hangi karakter tarafından söylendiğini bulma. Bu etkinlik, öğrencilerin karakterleri ayırt etme ve

hikâyenin olay örgüsünü takip etme becerilerini değerlendirmektedir.

Tartışma

Bu çalışmanın bulguları, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Türk edebiyatı eserlerinin sistematik bir uyarlama süreciyle kullanılabileceğini göstermektedir. Memduh Şevket Esendal'ın "Pazarlık" hikâyesinin A2 seviyesine uyarlanması süreci hem metin uyarlama metodolojisi açısından hem de Türk edebiyatının dil öğretiminde kullanımı açısından önemli içgörüler sunmaktadır.

Metin Uyarlama Metodolojisi

Araştırma bulguları, metin uyarlama sürecinde çok boyutlu bir yaklaşımın gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bölükbaş (2015) tarafından önerilen dört ana değiştirme stratejisi (sözcüksel, söz dizimsel, sözcüksel-söz dizimsel ve biçimsel), "Pazarlık" hikâyesinin uyarlanmasında başarıyla uygulanmıştır. Ancak bulgular, bu stratejilerin birbirinden bağımsız değil, birbirleriyle etkileşim halinde kullanılması gerektiğini göstermektedir.

Sözcüksel değişiklikler, uyarlama sürecinin en temel bileşenini oluşturmaktadır. Özgün metinde yer alan "set", "sicim", "giyimli", "zelzele" gibi az kullanılan veya arkaik kelimelerin, daha güncel ve A2 seviyesine uygun kelimelerle değiştirilmesi, metnin anlaşılabilirliğini önemli ölçüde artırmıştır. Bu bulgu, Nation (1993) ve Alderson (2000)'in kelime sıklığının metin zorluğunda kritik bir rol oynadığına dair bulgularıyla tutarlılık göstermektedir.

Deyim ve mecaz anlamlı ifadelerin sadeleştirilmesi, uyarlama sürecinin en zorlu aşamalarından biri olmuştur. "Ağzın kızdı da ölçüyü kaçırdın", "can pazarı", "şeytanın ayağını kırmak" gibi deyimler, Türk kültürüne özgü zengin anlatım biçimleri olmakla birlikte, A2 seviyesindeki öğrenciler için anlam engeli oluşturmaktadır. Bu deyimlerin gerçek anlamlarına yakın ifadelerle değiştirilmesi, metnin özgünlüğünden bir miktar ödün verilmesine yol açsa da, anlaşılabilirliği önemli ölçüde artırmıştır. Durmuş (2013b)'un belirttiği gibi, metin uyarlamasında özgünlük ve anlaşılabilirlik arasında bir denge kurulması gerekmektedir.

Söz dizimsel değişiklikler, özellikle cümle bölme stratejisi, metnin okunabilirliğini artırmada etkili olmuştur. Özgün metinde 37 kelimelik en uzun cümle, uyarlama sürecinde birden fazla basit cümleye bölünmüştür. Bu bulgu, Chang (2008)'in uzun ve karmaşık cümlelerin yabancı dil öğrenenler için anlama engeli oluşturduğuna dair tespitleriyle örtüşmektedir. Ancak, cümle sayısının özgün metne göre %51 oranında artması, metnin uzunluğunu da artırmıştır. Bu durum, okuma süresinin

uzaması ve öğrencilerin dikkatinin dağılması riski taşımasının yanı sıra her bir cümlelerin daha basit ve anlaşılır olması nedeniyle genel anlaşılabilirliği artırmıştır.

Dil Bilgisel Uyarlamalar ve A2 Seviyesi

Araştırma bulguları, dilbilgisel yapıların uyarlanmasının metin uyarlama sürecinin en kritik boyutlarından biri olduğunu göstermektedir. Özgün metinde yer alan sıfat-fiil yapıları, dilek-şart kipi, ettirgen ve dönüşlü çatılar gibi A2 seviyesine uygun olmayan yapılar, çeşitli stratejilerle sadeleştirilmiştir.

Sıfat-fiil yapılarının yalınlaştırılması sürecinde, dolaylı anlatım stratejisi etkili bir çözüm olmuştur. Örneğin, "Faik Efendi, sonra fena halde saracaklarını bildiğinden..." cümlesi, "Faik Efendi 'Buradaki arkadaşlar daha sonra bana çok şaka yapacak' diye düşündü" şeklinde dolaylı anlatımla yeniden yapılandırılmıştır. Bu strateji, hem sıfat-fiil yapısından kaçınmayı hem de metnin bağdaşıklığını korumayı sağlamıştır. Ancak, dolaylı anlatım stratejisi metni uzatmakta ve kelime sayısını artırmaktadır. Bu durum, metin uyarlama sürecinde kaçınılmaz bir ödünleşme (trade-off) olarak kabul edilmelidir.

Dilek-şart kipinin kaldırılması sürecinde, yapının taşıdığı anlam (ihtimal, varsayım, koşul) farklı stratejilerle aktarılmıştır. "Alsa da yarım milyon adam buraya nasıl toplanır?" cümlesinde, dilek-şart kipi yapısı yerine basit cümleler ve kabul etme ifadesi kullanılmıştır: "Tamam, köprüye beş yüz bin kişi sığıdı. Bunu kabul edelim." Bu yaklaşım, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2013) tarafından belirlenen CEFR kazanımları ile uyumludur.

Metin Uzunluğu ve Okunabilirlik

Uyarlama sürecinde metin uzunluğunun artması (%11 kelime artışı, %51 cümle artışı), dikkat çekici bir bulgudur. Bu artış, üç ana faktörden kaynaklanmaktadır: (1) uzun cümlelerin bölünmesi, (2) eksilteli cümlelerin tamamlanması ve (3) açıklayıcı ifadelerin eklenmesi. Metin uzunluğundaki artış, bir yandan okuma süresini uzatmakta, diğer yandan her bir bilgi biriminin daha açık ve anlaşılır sunulmasını sağlamaktadır.

Williams (1984) ve Wallace (1992), okunabilirlik ile metin uzunluğu arasındaki karmaşık ilişkiye dikkat çekmektedir. Daha uzun ancak daha basit cümlelerden oluşan metinler, daha kısa ancak karmaşık yapıları metinlerden daha okunabilir olabilmektedir. Bu çalışmada, metin uzunluğundaki artışa rağmen, cümle başına düşen ortalama kelime sayısının azalması (özgün metinde 7.2 kelime/cümle, uyarlanmış metinde 5.3

kelime/cümle) ve dilbilgisel karmaşıklığın azalması, genel okunabilirliği artırmıştır.

Türk Edebiyatı Eserlerinin Yabancı Dil Öğretiminde Kullanımı

Bu çalışma, Türk edebiyatı eserlerinin, sistematik bir uyarlama süreciyle yabancı dil öğretiminde etkili bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir. Memduh Şevket Esendal'ın "Pazarlık" hikâyesi, birkaç nedenden dolayı yabancı dil öğretimi için uygun bir kaynak olmuştur:

1. **Evrensel Tema:** Hikâyenin teması (abartılı anlatımın gülünç sonuçları), kültürel sınırları aşan evrensel bir temadır. Farklı kültürlerden öğrenciler bu tema ile kolayca ilişki kurabilmektedir.

2. **Kültürel Bağlam:** Hikâye, kahvehane ortamı, karakterler arası etkileşim ve toplumsal ilişkiler gibi unsurlarla Türk kültürüne dair değerli bilgiler sunmaktadır. Ancak bu kültürel unsurlar, belirli bir bölge veya gruba özgü olmayıp, geniş bir kitleye hitap etmektedir.

3. **Mizahi Üslup:** Esendal'ın mizahi anlatımı, metni daha ilgi çekici kılmakta ve öğrencilerin motivasyonunu artırmaktadır. Haley ve Austin (2004), mizahi unsurların dil öğrenme sürecinde motivasyon artırıcı etkisi olduğunu belirtmektedir.

4. **Sade Dil:** Esendal'ın yalın ve günlük konuşma diline yakın üslubu, uyarlama sürecini kolaylaştırmaktadır. Çetişli (2002) ve Enginün (2017)'ün belirttiği gibi, Esendal dönemine göre oldukça sade bir dil kullanmaktadır.

Ancak, Türk edebiyatı eserlerinin yabancı dil öğretiminde kullanımı bazı zorluklar da içermektedir. Yöresel ağız özellikleri, arkaik kelimeler ve kültüre özgü ifadeler, uyarlama sürecinde dikkatle ele alınması gereken unsurlardır. Bu çalışmada, "hacım", "latife", "saraka" gibi dönemine özgü kelimeler, daha güncel kelimelerle değiştirilmiştir. Bu yaklaşım, Güzel ve Barın (2013)'in önerdiği "kültürel unsurları korurken anlaşılabilirliği artırma" ilkesi ile uyumludur.

Okuma Etkinliklerinin Önemi

Araştırmada geliştirilen üç aşamalı okuma etkinlikleri (okuma öncesi, okuma sırası, okuma sonrası), uyarlanmış metnin etkili kullanımı için kritik öneme sahiptir.

Okuma öncesi etkinlikler, öğrencilerin şema bilgilerini (schema knowledge) harekete geçirmekte ve metne hazırlık sağlamaktadır. "Pazarlık" hikâyesi için hazırlanan kelime-resim eşleştirme etkinliği, öğrencilerin metinde karşılaşacakları yeni kelimeleri önceden öğrenmelerine olanak tanımaktadır. Bu yaklaşım, Keskin ve

Okur (2013)'un okuma öncesi etkinliklerin kelime hazinesini genişletmedeki rolüne ilişkin tespitleriyle örtüşmektedir.

Okuma sırası etkinliği olarak tasarlanan kelime açıklama eşleştirmesi, öğrencilerin metin bağlamından anlam çıkarma becerilerini geliştirmektedir. Koyu renkle vurgulanan "pişman olmak", "abartı", "mantıklı" gibi kelimelerin açıklamalarıyla eşleştirilmesi, öğrencilerin aktif okuma stratejileri kullanmalarını teşvik etmektedir.

Okuma sonrası etkinlikler, öğrencilerin metni ne kadar anladıklarını değerlendirmekte ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirmektedir. Doğru-yanlış ve cümle-karakter eşleştirme etkinlikleri, farklı anlama düzeylerini (ayrıntı anlama, ilişki kurma) ölçmektedir.

Araştırmanın Sınırlılıkları

Bu çalışmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır:

1. **Tek Metin:** Araştırma, yalnızca bir hikâyenin (Pazarlık) uyarlanmasını içermektedir. Farklı türdeki metinler (şiir, roman, deneme) veya farklı yazarların eserleri için farklı uyarlama stratejileri gerekebilir.
2. **Deneysel Test Eksikliği:** Uyarlanmış metin, gerçek öğrenciler üzerinde test edilmemiştir. Metnin anlaşılabilirliği, ilgi çekiciliği ve öğretimsel etkililiği deneysel olarak doğrulanmamıştır.
3. **Tek Seviye Odaklılık:** Çalışma yalnızca A2 seviyesine odaklanmıştır. Aynı metnin farklı seviyelere (A1, B1, B2) nasıl uyarlanabileceği araştırılmamıştır.
4. **Sınırlı Referans Kaynakları:** Uyarlama sürecinde dört Türkçe öğretim seti referans alınmıştır. Daha fazla kaynağın incelenmesi, daha kapsamlı bir kelime havuzu ve dilbilgisi yapıları listesi sunabilirdi.

Sonuç ve Öneriler

Bu çalışma, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde metin uyarlama sürecini sistematik bir şekilde incelemiş ve Memduh Şevket Esendal'ın "Pazarlık" hikâyesinin A2 seviyesine uyarlanmasını örnek bir vaka olarak sunmuştur. Araştırma bulguları, özgün Türk edebiyatı eserlerinin, uygun bir uyarlama metodolojisi ile yabancı dil

öğretiminde etkili bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir.

Temel Bulgular

1. **Çok Boyutlu Uyarlama Yaklaşımı:** Metin uyarlaması, sözcüksel, sözdizimsel ve dilbilgisel düzeylerde eşzamanlı müdahaleler gerektiren karmaşık bir süreçtir. Bu çalışmada, dört ana değiştirme stratejisi (sözcüksel, sözdizimsel, sözcüksel-sözdizimsel ve biçimsel) başarıyla uygulanmıştır.

2. **Dilbilgisel Sadeleştirme:** Özgün metinde yer alan A2 seviyesine uygun olmayan yapıların (sıfat-fiil, dilek-şart kipi, ettirgen çatı) sadeleştirilmesi, metnin anlaşılabilirliğini önemli ölçüde artırmıştır.

3. **Metin Uzunluğu Artışı:** Uyarlama süreci, kelime sayısında %11, cümle sayısında ise %51 artışa yol açmıştır. Bu artış, anlaşılabilirliği artırmak için gerekli bir ödünleşme olarak değerlendirilmelidir.

4. **Kültürel İçeriğin Korunması:** Hikâyenin Türk kültürüne ait unsurları (kahvehane ortamı, karakter etkileşimleri, tarihsel bağlam) korunurken, anlaşılabilirlik sağlanmıştır.

5. **Etkinlik Entegrasyonu:** Uyarlanmış metin için geliştirilen üç aşamalı okuma etkinlikleri, metnin sınıf ortamında etkili kullanımını desteklemektedir.

Öğretimsel Çıkarımlar

Bu çalışmanın bulguları, yabancı dil olarak Türkçe öğreten eğitimciler ve materyal geliştiriciler için önemli çıkarımlar sunmaktadır:

1. **Metin Seçimi:** Yabancı dil öğretiminde kullanılacak edebî eserlerin seçiminde, eserin dilinin safeliği, konusunun evrenselliği ve kültürel içeriğinin çeşitliliği dikkate alınmalıdır.

2. **Sistemik Uyarlama:** Metin uyarlama, rastgele sadeleştirme değil, CEFR kazanımları ve hedef seviyenin dilbilgisel sınırlamaları gözetilerek yapılmalıdır.

3. **Özgünlük-Anlaşılabilirlik Dengesi:** Uyarlama sürecinde, metnin özgünlüğünü koruma ile anlaşılabilirliği artırma arasında bir denge kurulmalıdır.

4. **Etkinlik Desteği:** Uyarlanmış metinler, yalnızca okuma materyali olarak değil, çeşitli etkinliklerle desteklenen bütünleşik bir öğretim materyali olarak

sunulmalıdır.

Sonuç

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, dinamik ve gelişen bir alandır. Bu alanda, nitelikli ve seviyeye uygun okuma materyallerine duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Türk edebiyatının zengin eserleri, bu ihtiyacı karşılama potansiyeline sahiptir. Ancak, bu potansiyelin gerçekleşmesi için, eserlerin ihtiyaç duyulan seviyelere göre sistematik ve bilimsel bir uyarlama sürecinden geçirilmesi gerekmektedir.

Bu çalışma, böyle bir uyarlama sürecinin nasıl gerçekleştirilebileceğini örnek bir vaka üzerinde göstermiştir. Memduh Şevket Esendal'ın "Pazarlık" hikâyesinin A2 seviyesine uyarlanması, hem uyarlama metodolojisine dair içgörüler sunmuş hem de doğrudan kullanılabilir bir öğretim materyali ortaya koymuştur. Bulgular, özgün edebî eserlerin, uygun uyarlama stratejileri ile yabancı dil öğretiminde etkili bir şekilde kullanılabilirliğini göstermektedir.

Türk edebiyatının farklı dönemlerinden ve farklı türlerden daha fazla eserin uyarlanması, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanını zenginleştirecek ve öğrencilere hem dil öğrenme hem de kültürel zenginlik kazanma fırsatı sunacaktır. Bu çalışmanın, bu yönde atılacak adımlar için bir başlangıç noktası oluşturması umulmaktadır.

Kaynakça

- Aebersold, J. A., & Field, M. L. (1997). *From Reader to Reading Teacher: Issues And Strategies for Second Language Classrooms*. Cambridge University Press.
- Alderson, J. C. (2000). *Assessing Reading*. Cambridge University Press.
- Ankara Üniversitesi TÖMER. (2011). *Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı* (Cilt 1-3). TÖMER.
- Bakan, H. (2012). *Yabancılara Türkçe Öğretiminde Metindilbilimsel Ölçütler Çerçevesinde Bir Sadeleştirme Denemesi: Sait Faik Abasıyanık, Meserret Oteli* [Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.
- Barın, E., Çobanoğlu, Ş., Ateş, Ş., Balcı, M., & Özdemir, C. (Ed.). (2015). *Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti A1-B2 Ders Kitapları*. Türk Diyanet Vakfı.
- Bölükbaş, F. (2015, Mayıs). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Okuma Metinlerinin Sadeleştirilmesi. *1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu*, Nevşehir.
- Bölükbaş, F., Keskin, F., & Polat, M. (2016). *İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı A1*. Kültür Sanat Basımevi.
- Bölükbaş, F., Keskin, F., & Polat, M. (2017). *İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı A2-C1+*. Kültür Sanat Basımevi.
- Chang, S. (2008). A Preliminary Categorization of Techniques of Simplification in ESL/EFL Graded Readers. M. Edwardes (Ed.), *Proceedings of the BAAL Annual Conference* içinde. Scitsiugnil Press.
- Çetişli İ. (1989). Memduh Şevket Esendal -insan ve eser-.Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler

- Enstitüsü, Elazığ.
- Çetişli, İ. (2002). Ölümünün 50. Yıl Dönümünde Memduh Şevket Esendal. *Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi*, 2002/II(605), 415-428.
- Demircan, Ö. (1990). *Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri*. Ekin Eğitim-Yayıncılık.
- Demirel, Ö. (2003). *Yabancı Dil Öğretimi*. Pegem Akademi.
- Durmuş, M. (2013a). İkinci/Yabancı Dil Öğretiminde Özgün Ve Değiştirilmiş Dilsel Girdi Üzerine. *Turkish Studies*, 8(1), 1291-1306.
- Durmuş, M. (2013b). İkinci/Yabancı Dil Öğretiminde Sadeleştirilmiş Metin Sorunları Üzerine. *Bilgi Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi*, 65, 135-150.
- Durmuş, M. (2017). Metin Değiştirimin Dilbilimsel Süreçleri Üzerine. *The Journal of Academic Social Science Studies*, 6(4), 391-408.
- Enginün, İ. (2017). *Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı*. Dergâh Yayınları.
- Eroğlu, S. (2015). *Metindilbilimsel Ölçütler Çerçevesinde Ömer Seyfettin'in 'Üç Nasihat' Hikâyesinin Yabancılar Türkçe Öğretimi İçin Sadeleştirme Denemesi*[Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.
- Esendal, M. Ş. (2014). *Mendil Altında*. Bilgi Yayınevi.
- Günay, D. (2013). *Metin Bilgisi*. Papatya Yayınları.
- Güneş, F. (2013). Türkçe Öğretiminde Metin Seçimi. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 1(1), 1-12.
- Güzel, A., & Barın, E. (2013). *Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi*. Akçağ Yayınları.
- Haley, M. H., & Austin, T. Y. (2004). *Content-based Second Language Teaching and Learning: An Interactive Approach*. Pearson Education.
- İşcan, A. (2014). Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Tarihiçesi. A. Şahin (Ed.), *Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi* içinde (s. 3-28). Pegem Akademi.
- Kaya, M. (2018). *Dokuzuncu Hariciye Koşu ve Yılkı Atı Adlı Eserlerin Yabancılar İçin A2 Düzeyine Uyarlanması* [Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.
- Kaymaz, S. (2018). *Yabancılar Türkçe Öğretiminde Sabahattin Ali'nin Apartman Ve Köpek İsimli Hikâyelerinin A1-A2 Seviyesine Uygun Sadeleştirme Çalışması* [Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.
- Keskin, F., & Okur, A. (2013). Okuma Eğitimi. M. Durmuş ve A. Okur (Ed.), *Yabancılar Türkçe Öğretimi El Kitabı* içinde (s. 293-308). Grafiker Yayınları.
- Kınay, D. E. (2016). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Metin Uyarlama. F. Yıldırım ve B. Tüfekçioğlu (Ed.), *Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi* içinde (s. 289-313). Pegem Akademi.
- Kurt, M., & Temur, N. (2014). *Yabancılar İçin Türkçe A1-A2 temel düzey*. Gazi Üniversitesi TÖMER.
- Kutlu, A. (2015). *Yabancılar Türkçe öğretiminde Ömer Seyfettin'in Kaşığı ve Perili Köşk Adlı Hikâyelerinin A1-A2 Seviyesine Uyarlanması* [Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.
- MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2013). *Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi: Öğrenim-Öğretim-Değerlendirme*. MEB.
- Nation, P. (1993). Measuring Readiness for Simplified Material: A Test of the First 1,000 Words of English. M. L. Tickoo (Ed.), *Simplification: Theory and application* içinde (s. 193-203). SEAMEO Regional Language Center.
- Onaran, M. Ş. (1975). Dokuz Öykücü: Esendal. *Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi*, 32(286), 34-44.
- Süner, E. (2018). *Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazınsal Metinlerin B1 Düzeyine Uyarlanması*:

Eskici Örneği [Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.
Wallace, C. (1992). *Reading*. Oxford University Press.
Williams, E. (1984). *Reading in the Language Classroom*. Macmillan Publication.

Ek: Uyarlanmış Metin

PAZARLIK

Sıcak bir yaz gecesiydi. Mahalle kahvehanesinin önünde kalın bir duvar vardı. Bu duvarın üstü sanki ufak bir bahçecikti. Ortadaki küçük havuzun içinde gazoz şişeleri vardı. Havuzun etrafında biraz çimen ve çiçekler vardı. Kahvehane penceresine ince ipler bağlamışlar. Rengârenk ve çeşitli çiçekleri beyaz boyalı boş kutulara koymuşlar.

Kapının sağ tarafında adamlar vardı. Bazıları güzel kıyafetli, bazıları pijamalıydı. Beyaz hırkaları dört ya da beş kişi vardı. Onlar İstanbul'daki son büyük deprem hakkında konuşuyorlardı. Faik Efendi, gümrükte çalışıyordu. Faik Efendi, kırk beş yaşlarında, uzun ve siyah bıyıklı, esmer bir adamdı. Ayağının birini altına alarak, kaşlarını yukarı aşağı oynatarak anlatıyor:

-O gün deprem olurken ben Eminönü'nde idim. Fevzi Bey, inanın Yeni Cami'nin minareleri deprem anında birbirine dokunup ayrılıyor. Yoldaki kaldırım taşları da suyun içinde fasulye kaynar gibi kaynıyordu. Tramvaylar beygirler ile çalışıyor. O beygirlere baktım, onlar ayaklarını açmışlardı. Hareket etmiyorlar, duruyorlardı. Gemiler meyve taşıyordu. Gemilerin içindeki meyvelerin hepsi dans ediyordu. Herkes köprüye koştu, ben de koştum. Köprünün üstündeki herkes düştü. Abartısız beş yüz bin kişi vardı.

Bunları askeriyede yazı işleri memuru Fevzi Bey'e anlatıyordu. Fevzi Bey, beyaz hırka giymiş, zayıf, uzun boylu ve kalın sesli bir adamdı. Fevzi Bey:

-Yok, arkadaşım, bu biraz abartılı oldu.

Faik Efendi kırıncıca sordu:

-Neden?

Fevzi Bey cevap verdi:

-Değerli arkadaşım, sence neden olacak? O köprüye beş yüz bin kişi sığar mı?

Faik Efendi kaşlarını kaldırıp düşündü. Oradaki insanlar, onların konuşmalarını dinleyip gülümsediler. İmamın oğlu Rıza dedi ki:

-Faik Ağabey, bence sen biraz abartılı anlattın.

Faik Efendi, Rıza'ya cevap verdi:

-Hayır, şaka yapmıyorum. O zaman biz de buna çok şaşırдық.

-Neden şaşırdınız?

-Köprüye bu kadar çok insanın sığmasına şaşırдық.

-Canım, o kalabalıkta saydınız mı?

-Saymadık ama galiba vardı... Ama siz de abartıyorsunuz, bu kadar olmaz.

Hepimizin gözü var, aklı var. Görüyoruz, anlıyoruz. Canım köprüünün üstünde kaç kişi var? İnsan bunu görmez mi? Bunu herkes görüyor.

Fevzi Bey gülerek konuştu:

-Canım arkadaşım düşün! Köprüünün üstüne beş yüz bin kişi sığar mı? Tamam, köprüye beş yüz bin kişi sığırdı. Bunu kabul edelim. Peki, neden o kadar kişi buraya geldi? İstanbul halkının yarısı buradaydı. Öyle mi?

Faik Efendi, Fevzi Bey'e

-Evet, İstanbul halkının yarısı vardı. Siz ne sanıyorsunuz? Beş yüz bin kişi çok değil ki!

Çevredeki insanlar ona çokça güldü. Faik Efendi de biraz daha mantıklı düşündü ve konuştu:

-Tamam, beş yüz bin olmasın da dört yüz bin olsun!

Fevzi Bey bunu kabul etmedi:

-Dört yüz bin de olmaz.

Faik Efendi sordu:

-Neden?

-Köprüünün boyunu dört yüz metre olarak düşünüyorsun, öyle mi?

-Bilmem. Köprüyü ölçmedim!

-Canım, şimdi beş yüz bin kişiyi hesapladın. Köprüyü neden hesap edemiyorsun?

Faik Efendi biraz kızarak cevap verdi:

-Ben nasıl bileceğim? Bunları sizin sözlerinize cevap olarak söylüyorum.

-Tamam, ben ölçtüm. Köprüünün boyu dört yüz metredir. Köprüünün eni de on iki metre olsun. Dört yüz çarpı on iki kaç eder? Hesaplayalım efendim... İşlemin sonucu on dokuz bin iki yüzdür. Dört yüz bin olmuyor. Efendim, üç yüz seksen küsur bin kişi köprüye sığmıyor.

Fevzi Bey hesap yaparken, Faik Efendi ona bakıyordu. Biraz düşündü. Kaşlarını oynatarak konuştu:

-Ben hesap bilmem. Tamam, dört yüz bin kişi yoktur ama iki yüz bin kişi bence vardır. Başka kişilere de sorabilirsiniz.

Biraz durdu. Faik Efendi fikrini daha iyi ve uygun anlatmak istedi:

-Fevzi Bey, Fevzi Bey! Bu kahvehanede oturup hesap yapmak değil. Bu yaşam savaşı kardeşim. Herkes kendi derdini düşünüyor.

Fevzi Bey gülümseyerek konuştu:

-Hayır arkadaşım, sen doğru söylüyorsundur. Yalan söylemiyorsun ya! Ben şaka yaptım.

Orada onları insanlar dinliyordu. O insanlardan biri konuştu:

-Faik haklı, o doğru söylüyor.

Oradaki insanlar sustular. Faik Efendi biraz kırgındı. Faik Efendi, kahvehanedeki

garsonu çağırdı:

-Rüstem, bir çakmak getir!

Sonra sohbeti bitirmek isteyerek tekrar konuştu:

-Size yalan söylemiyorum. Ben orada her şeyi gördüm. Orası çok kalabalıktı. Belki ben yanlış hatırlıyorum. Beş yüz bin kişi olmayabilir. Belki iki yüz bin kişi de olmayabilir. Ama yüz bin kişi kesinlikle vardı. Sizce yüz bin kişi az mı?

Oradaki insanlar yine sustular. Faik Efendi “Buradaki arkadaşlar daha sonra bana çok şaka yapacak” diye düşündü. Bu sebeple onları ikna etmek istiyordu.

Remzi Efendi askeriyede eczacıydı ve her zaman somurtkandı. Somurtkan ve sessizce sordu:

-Köprüye bu kadar çok insan nasıl sığıdı? Çok şaşırdım!

Sohbet tekrar başladı. Faik Efendi buna sevinerek konuştu:

-O zaman biz de çok şaşırdık. Biz bir bahçede oturuyorduk. Yanımızdaki adam deniz subayıydı. Ben ona sordum. O bana “Köprüünün altında dubalar var dubalar ile köprü denizin üstünde duruyor. O dubaların etrafında midyeler var. Midyeler köprüyü güçlü ve sağlam yapıyor. Bu sebeple dubalar hiçbir zaman denize batmaz.” dedi.

Kahvehanedeki insanlar güldüler. Faik Efendi kaşlarını yukarı kaldırarak “Biraz abarttım.” diye düşündü. Kahvehanedeki insanların yüzlerine bakarak tekrar konuştu:

-Böyle şeye inanmak olur mu? Biz de o zaman bunlara inanmadık. Ama Remzi Efendi haklı. İlginç ama dubalar suyun üstünde duruyor.

Remzi Efendi hala şaşkıındı. Nefes alarak “İlginç!” dedi. Remzi Efendi gibi iki kişi de nefes alarak dalgın ve üzgün “Dünya bu... “ dediler. Herkes yeniden sustu.

Faik Efendi “Onlar bana şaka yapacaklar hem de çok şaka yapacaklar ” diye düşündü. Biraz durduktan sonra, tekrar konuşmaya başladı:

-Ama siz bana çok şaka yapacaksınız, biliyorum... Ben sizinle burada sohbet ediyorum. Ama siz insanı pişman ediyorsunuz. Fevzi Bey, sen hep böyle yapıyorsun. Bu yüzden herkes bana şaka yapıyor.

Feyzi Bey cevap verdi:

-Ben bir şey diyor muyum?

-Ben bilirim. Sen yüz bin kişiyi kabul ediyor musun?

Feyzi Bey yukarı bakarak konuştu:

-Kabul etmiyorum.

-Yetmiş bini kabul ediyor musun?

Feyzi Bey yine kabul etmedi. Faik Efendi:

-Peki, elli bin kişi kabul edecek misiniz? Bence elli bin kişiye bir şey söyleyemezsiniz.

-Arkadaşım, gel seninle doğru bir iş yapalım. Sen önce on bini kabul et. Sonra

görüşelim.

Faik Efendi kızarak ve şaşırarak cevap verdi:

-Asla kabul etmem! Köprüde en az yirmi bin kişi vardı.

İmamın oğlu Rıza konuştu:

-Faik Ağabey, daha fazla inat etme. Bence bunu kabul et.

Faik Efendi, imamın oğluna cevap verdi:

-Ben on bin diyeceğim. Fevzi Bey bunu kabul edecek mi?

Feyzi Bey sohbete devam etti:

- Belki benim de sözüm var!

- Tamam. Ben de sözümü söylemem.

İmamın oğlu dedi ki:

- Sen demeysin ama sonra şakalarımızdan kurtulamazsın. Biliyorsun ya! Hepsi bu kadar değil. Sen kaldırım taşlarını ve minareleri de anlattın. Onların hepsi hareket etmiş. Sen görmüşsün. Bunların hepsinin hesabını yapacağız. İyice düşün, kararını ver!

Faik Efendi, tekrar Feyzi Bey'e döndü:

- Ama canım, bu kadar da olmaz. Siz, ben aptalmışım gibi hesap yapıyorsunuz. Ben bu kadar şeyi düşünemez miyim? Köprüde on bin kişi de yok muydu?

Feyzi Bey, Faik Bey'e gülerek cevap verdi:

-Arkadaşım, beş bin kişi de anlaşalım. Ben daha az sayıyı kabul ederim! Çünkü sen benim arkadaşısın. Bu sebeple sorun yok. Dört bin sekiz yüz metrelik köprüde beş bin kişi, az şey değildir.”

Faik Efendi, herkesin yüzüne baktıktan sonra konuştu:

- Kabul ederim ama sizden bir şey istiyorum. Bana şaka yapmayacaksınız.

Oradakiler, Faik Efendiye söz verdi:

- Tamam, sana şaka yapmayacağız.

- Tamam, beş bin olsun.

- Tamam, biz de kabul ettik. Deprem günü, minareler ve kaldırımlar hareket etmiş.

Bunların hepsini kabul ettik.

Faik Efendi gitmeye hazırlanarak konuştu:

-Sizlere güzelce anlatmak istiyorum. Ama siz izin vermiyorsunuz. Hemen pazarlık yapmak istiyorsunuz. Haydi! İtmek için zaman geldi. Ben daha gidip çocukları komşudan alacağım. Onlar eve giremezler çünkü anahtarları yok. Anahtar bendedir.” dedi.